

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286941>

УДК 616.89-008.435.3

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Т.А. Новогрешнова,

студентка 3 курса, напр. «Специальное дефектологическое образование»,
КГПУ имени В.П. Астафьева,
г. Красноярск

Аннотация: На сегодняшний день большое количество детей, которые имеют задержку психического развития, обучаются в общеобразовательных школах. В статье представлен краткий теоретический анализ и структура основных операций письма. Раскрыты особенности и специфические ошибки на письме у младших школьников с задержкой психического развития. Актуальной формой речевой патологии у детей данной категории является дисграфия. Нарушение письма одна из главных причин неуспеваемости детей по учебным предметам в школе.

Ключевые слова: задержка психического развития, младшие школьники, дисграфия, фонематический анализ и синтез, специфические ошибки, навык письма

**THEORETICAL ASPECT OF WRITING DISORDERS IN JUNIOR
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION**

T.A. Novogreshnova,

student of the 3rd year, direction "Special defectology education",
KSPU named after V.P. Astafiev,
Krasnoyarsk

Annotation: Today a large number of children who have mental retardation are studying in general education schools. The article presents a brief theoretical analysis and the structure of basic writing operations. The peculiarities and specific errors in writing in junior schoolchildren with mental retardation are revealed. The actual form of speech pathology in children of this category is dysgraphia. Violation of writing is one of the main reasons of children's failure in academic subjects at school.

Keywords: mental retardation, junior schoolchildren, dysgraphia, phonemic analysis and synthesis, specific errors, writing skill

В работе А.Р. Лурия «Очерки психофизиологии письма», автор подробно описывает структуру операций письма, где первой ступенью является анализ звукового состава, выделение последовательности и определения места звука в слове. Вторая операция направлена на уточнение звуков, где каждая фонема переводится в соответствующую букву, которая в дальнейшем должна быть написана. Для точного различения графически сходных букв, необходим достаточный уровень сформированности зрительного анализа и синтеза. Третий важный момент в процессе письма, моторная операция – воспроизведение с помощью руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением руки осуществляется кинестетический контроль, подкрепляется зрительным контролем и чтением написанного материала. Таким образом, мы понимаем письмо представляет собой сложные умственные действия и удержание в памяти всей иерархии, возможно при совместной, целостной работе зон головного мозга, каждая из которых имеет свою функцию [1].

Дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР) категория детей, у которых отмечается замедление темпов психического развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой, отмечаются разные дефициты и выражены в неравномерном формировании учебно-познавательной деятельности, снижение памяти, развития мыслительных операций и деятельности в целом. Способность к произвольным, подкреплённым усилием воли действиям, которые осознанно контролируются, у них еще несформирована. У детей помимо нарушения высших психических функций памяти, внимания,

мышления, встречаются трудности освоения навыка письма, который является сложной психической деятельностью [2].

Актуальная форма речевой патологии у детей с ЗПР – дисграфия, представляет собой обширную симптоматику в виде специфических ошибок на письме [3].

При установлении причин и механизмов затруднений в овладении письмом, важно учитывать их индивидуальный характер, так у детей с ЗПР могут страдать разные звенья сложной функциональной системы письма. К примеру, у одного ребёнка недостаточно развито восприятие, у другого нарушена регуляция психической деятельности, а у третьего недоразвитие речи и сложности в произношении отдельных звуков [4].

Из-за трудностей в овладении навыка письма у младших школьников с ЗПР можно выделить часто повторяющиеся специфические ошибки и дисграфия чаще всего, имеет смешанный характер нарушения. На начальной ступени обучения у детей, частые ошибки наблюдаются в виде смешения и замены букв, вследствие недостаточного развития памяти (зрительной, кинестетической, аудиальной). Детям сложно переводить печатную графему в письменную, быстро утомляются, пишут медленно, не соблюдают строку и размер графических элементов [5].

Неразвитый навык фонематического анализа и синтеза, влечёт за собой, пропуск гласных букв, особенно в безударной позиции, согласных в середине и на конце слова, пропуски слогов, замены, перестановки и добавления букв, трудности обозначения мягкости согласных при помощи гласных и мягкого знака. На письме возможны ошибки в обозначении границ предложения, слитное написание слов внутри предложения. Подобные ошибки могут быть связаны с неполноценностью анализа языковых единиц. Дисграфия на основе нарушений фонематического анализа и синтеза одна из самых сложных видов и тяжело поддается коррекции [6].

Замены по акустико-артикуляторному сходству чаще всего встречаются у данной категории детей в виде смешивания шипящих и свистящих звуков, а также звонких и глухих согласных [7].

Многие буквы русского алфавита схожи между собой по своим начертаниям: одни буквы (л, м, п, т) состоят из различного количества однородных элементов, другие (и, у) направлением одного из

элементов, третьи (а, о, ш, щ) наличием или отсутствием одного из элементов. Данный вид дисграфии тоже присутствует у младших школьников с ЗПР [8].

Таким образом дисграфия у младших школьников имеет неоднородность проявления и вариативный характер, во множестве случаев, является специфическим нарушением языковых функций, которые сочетаются с неречевой симптоматикой. Сама структура дефекта представляет собой в разной степени выраженное расстройство ряда вербальных и невербальных психических функций, сочетание которых индивидуально в каждой конкретной ситуации и без комплексной психолого-педагогической поддержки с трудом поддается коррекции.

Список литературы

- [1] Журнал «Русский язык» содержание №40/2022, Лурия А.Р. «Очерки психофизиологии письма» [Электронный ресурс] – URL: <https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200204009> (дата обращения: 25.10.2023)
- [2] Ковшиков В.А. О речевых нарушениях у детей с ЗПР [Текст] / В.А. Ковшиков, Ю.Г. Демьянов // Научно-теорет. конф. ... Дефектология. – Л., 1967.
- [3] Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. / Р.Е. Левина – М., 1985. 167 с.
- [4] Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: учеб.- метод. пособие. / Н.Ю. Борякова – М., 2002. 164 с.
- [5] Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков в анализе ошибок при письме / В.А. Илюхина // Начальная школа. – 1999. № 8. 16-24 с.
- [6] Иншакова О.Б. Некоторые приёмы коррекции специфических ошибок чтения и письма. / О.Б. Иншакова – СПб., 2007. 319 с.
- [7] Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников. / И.Н. Садовникова – М., 1997. 269 с.
- [8] Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения/ под ред. М.С. Соловейчик. – М., 1963. 482 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Magazine “Russian Language” contents No. 40/2022, Luria A.R. “Essays on the psychophysiology of writing” [Electronic resource] – URL: <https://rus.lsept.ru/article.php?ID=200204009> (access date: 10.25.2023)
- [2] Kovshikov V.A. About speech disorders in children with mental retardation [Text] / V.A. Kovshikov, Yu.G. Demyanov // Scientific theory. conf.... Defectology. – L., 1967.
- [3] Levina R.E. Writing disorders in children with speech underdevelopment. / R.E. Levina – M., 1985. 167 p.
- [4] Boryakova N.Yu. Steps of development. Early diagnosis and correction of mental retardation in children: textbook.-method. allowance. / N.Yu. Boryakova – M., 2002. 164 p.
- [5] Ilyukhina V.A. Features of the formation of graphic skills in the analysis of writing errors / V.A. Ilyukhina // Primary school. – 1999. No. 8. 16-24 p.
- [6] Inshakova O.B. Some techniques for correcting specific reading and writing errors. / ABOUT. Inshakova – St. Petersburg, 2007. 319 p.
- [7] Sadovnikova I.N. Disorders of written speech and their overcoming in primary schoolchildren. / I.N. Sadovnikova – M., 1997. 269 p.
- [8] Russian language in primary school. Theory and practice of teaching / ed. M.S. Soloveitchik. – M., 1963. 482 p.

© Т.А. Новогрешнова, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Новогрешнова Т.А. Теоретический аспект нарушения письма у младших школьников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 105-109. URL: <https://ip-journal.ru/>